

REKLAMA VA MARKETING.

Yuldasheva Husnidaxon

Milliy g'oya va Huquq kafedrası o'qituvchisi (PhD)

Toshqo'ziyeva Layloxon

Qo'qon Davlat Universiteti

Matematika kafedrası 2-bosqish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17637919>

Annotatsiya

Ushbu maqola reklama va marketingning onlayn kontent orqali qanday samarali amalga oshirilishini tahlil qiladi. Unda digital marketingning asosiy vositalari, kontent yaratish strategiyalari va auditoriya bilan muloqot usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada onlayn platformalarda brendni targ'ib qilish va foydalanuvchi jalb qilishdagi zamonaviy yondashuvlar hamda kontent marketingining biznes va savdo natijalariga ta'siri muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari onlayn marketing strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ko'rsatmalar beradi.

Kalit so'zlar: internet ,raqamli marketing , internet marketing, ijtimoiy tarmoqlar , kontent marketingi, brend strategiyasi, onlayn reklama, SEO

Annotation

This article analyzes how advertising and marketing can be effectively implemented through online content. It examines the main tools of digital marketing, content creation strategies, and methods of communicating with the audience. The article also discusses modern approaches to brand promotion and user engagement on online platforms, as well as the impact of content marketing on business and sales results. The research results provide practical guidelines for developing online marketing strategies.

Keywords: Digital marketing, internet marketing, social media, content marketing, branding strategy, online advertising, SEO

Аннотация

В данной статье анализируется, как эффективно рекламировать и маркетинг использовать онлайн-контент. Рассматриваются основные инструменты цифрового маркетинга, стратегии создания контента и методы коммуникации с аудиторией. Также обсуждаются современные подходы к продвижению бренда и вовлечению пользователей на онлайн-платформах, а также влияние контент-маркетинга на бизнес и продажи. Результаты исследования дают практические рекомендации по разработке стратегий онлайн-маркетинга.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, интернет-маркетинг, социальные сети , контент-маркетинг, брендинговая стратегия, онлайн-реклама ,SEO

KIRISH

Hozirgi raqamli davrda reklama va marketing sohasi keskin o'zgarishlarga yuz tutmoqda. An'anaviy reklama vositalarining o'rnini tobora onlayn kontent — ya'ni internet orqali tarqatiladigan matn, rasm, video va interaktiv materiallar egallamoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, bloglar va mobil ilovalar brendlar uchun iste'molchilar bilan bevosita aloqa o'rnatishning eng samarali vositasiga aylandi. Shu bois, kompaniyalar o'z mahsulot va xizmatlarini targ'ib qilishda kontent marketing strategiyalariga alohida e'tibor qaratmoqda. Onlayn kontent orqali reklama nafaqat mahsulotni tanitish, balki iste'molchilarda ishonch

uyg'otish, brend imidjini shakllantirish hamda uzoq muddatli mijozlar munosabatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, onlayn kontent marketingining mohiyati, afzalliklari va bugungi kunda raqamli iqtisodiyotdagi o'rnini ilmiy tahlil etish dolzarb masalalardan biridir.

ASOSIY QISM

Reklama marketingning tarkibiy qismi hisoblanib, talab va iste'molchilar didining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Reklama korxonasi imidjini yaratish (uzoq davrli ta'sir ko'rsatish), joriy sotish hajmini ko'paytirish (qisqa davrli ta'sir ko'rsatish), haridorlarga nima sotib olishni va uni nima uchun sotib olish zarurligini hal qilishda yordamlashish va boshqa maqsadlarda olib boriladi. Reklamani asosiy vazifasi — xaridorni qiziqtirish, mijoz xaridorlarni yo'qotmaslik va ularni kengaytirishga qaratiladi. Reklamani paydo bo'lish tarixi juda qadimiy, Yunoniston va Qadimgi Rimda og'zaki va yozma Reklama, hatto tovar belgisi qo'yib tamg'alash yo'li bilan tovarlar reklama qilinganligi haqida ma'lumotlar bor. Hozirgi shakldagi reklama ilk marta AQShda paydo bo'lgan. Bu yerda XIX asrning 2-yarmida birinchi reklama agentliklari faoliyat ko'rsatgan va reklama katta daromad keltira boshlagan. Dastlab yozma reklama haridorlarni magazin va unda sotiladigan tovarlardan xabardor qilish vazifasini bajargan. Bu ish taxtalavha yozish va vitrinalar tashkil etish orqali amalga oshirilgan. Keyinchalik reklama potensial haridorga nashrlar orqali murojaat shakliga aylandi — afishalar, kitoblar, jurnallar, gazetalarda axborot reklama e'lonlari paydo bo'ldi. Reklama ishiga ommaviy axborot vositalari (matbuot, radio, televideniye, kino) jalb etildi.

REKLAMA (lotincha: reklamo — „qichqirmoq“) — tovarlarning sifati, ularni sotib olishdan ko'riladigan naf haqidagi axborot; bevosita yoki bilvosita foyda (daromad) olish maqsadida yuridik va jismoniy shaxslar yoki mahsulot to'g'risida tarqatiladigan maxsus axborot.

MARKETING – bu mijozlar, hamkorlar va jamiyat uchun qimmatli bo'lgan takliflarni yaratish, aloqa qilish, taqdim etish va almashish jarayoni bo'lib, tashkilotning manfaati uchun mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqarishdir. Qisqacha aytganda, bu foyda olish maqsadida bozor ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faoliyatdir.

KONTENT — o'z-o'zini ifoda etish, tarqatish, marketing yoki nashr etish uchun „nutq, yozuv yoki turli xil san'at turlari kabi biron bir vosita orqali ifodalanishi kerak bo'lgan axborot.

ONLAYN KONTENT- bu internet orqali foydalanuvchilar uchun taqdim etiladigan har qanday ma'lumot, material yoki kontentdir.

Raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi, internet va mobil ilovalar orqali odamlarning hayotiga chuqur kirib borishi, onlayn aloqalar o'rnatish imkoniyatlari, marketing sohasining yangi imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minladi. Raqamli marketingning asosiy maqsadi - brend va mahsulotlarni onlayn muhitda targ'ib qilish, mijozlarga erishish va ularni doimiy ravishda o'ziga jalb etishdir. Bu jarayonni amalga oshirishda SEO (Search Engine Optimization), kontent marketingi, ijtimoiy tarmoqlarda reklama, email marketing va mobil marketing kabi raqamli vositalar muhim o'rin tutadi. O'tgan yillar davomida raqamli marketingning rivojlanishi global miqyosda biznes va tijorat faoliyatini qayta shakllantirishga olib keldi. Bugungi kunda kompaniyalar o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini jismoniy do'konlar va an'anaviy reklama usullari yordamida emas, balki internet va mobil platformalarda reklama qilish orqali mijozlarga yetkazadilar. Bu o'zgarish nafaqat marketing sohasida, balki ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va hatto ta'lim sohaslarida ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Raqamli

marketingning asosiy afzalliklari uning global miqyosda amalga oshirilishi, har qanday geografik hududda, istalgan vaqtda mijozlarga erishish imkonini yaratishi, shuningdek, aniq statistika va tahlillar asosida marketing strategiyalarini yanada samarali shakllantirish imkoniyatini berishidadir.

Raqamli marketingning boshqa bir muhim jihati shundaki, u o'zining aniq va tezkor natijalarini o'lchash imkonini beradi. Har bir marketing kampaniyasining samaradorligini tahlil qilish, ma'lumotlarga asoslanib strategiyani o'zgartirish va optimallashtirish mumkin. Bu jarayon raqamli marketingni an'anaviy marketingdan ajratib turadi, chunki an'anaviy marketingda strategiyalarni tahlil qilish va o'lchash ancha murakkab va vaqtni talab qiladi. Raqamli marketing orqali olingan ma'lumotlar yordamida marketingchilar o'z kampaniyalarining qanday amalga oshirilganini, mijozlarning reaksiyalarini va shu asosda kampaniyalarni takomillashtirish imkonini topadilar.

Raqamli marketingning to'g'ri va samarali qo'llanilishi uchun strategiyalarni rejalashtirish va amaliyotga tadbiiq qilishda ko'plab elementlar hisobga olinadi. Ijtimoiy tarmoqlar, SEO, kontent marketingi, mobil marketing va email marketing kabi vositalar birgalikda ishlatilishi, kompaniyaning reklama kampaniyasini to'liq qamrab oladi. Bu orqali kompaniyalar mijozlarga ko'proq qiziqarli va shaxsiylashtirilgan takliflar bilan chiqib, ularni yanada ko'proq jalb qilishlari mumkin. Bunday yondashuv, o'z navbatida, brendning imidjini mustahkamlash va mijozlar sadoqatini oshirishga xizmat qiladi.

SEO va organik qidiruv: SEO raqamli marketingning asosiy vositalaridan biri sifatida, eng samarali va uzoq muddatli marketing strategiyalaridan biri hisoblanadi. Statistika ko'ra, qidiruv tizimlaridan olingan trafikning 51% dan ortig'i organik qidiruvlar orqali amalga oshadi. Bu SEO kampaniyalari uchun ehtiyojni oshiradi, chunki 68% internet foydalanuvchilari Google qidiruvi orqali mahsulot yoki xizmat izlashadi.

Kontent marketingi: Kontent marketingi, bloglar, maqolalar, infografikalar va videolar orqali mijozlar bilan aloqalar o'rnatishni kuchaytirish uchun zarur vosita bo'lib qolmoqda. 2023-yilda 72% marketingchilar o'z brendlarini kontent marketingi yordamida rivojlantirganini ta'kidlashgan.

Raqamli reklama xarajatlari 2023-yilda sezilarli ravishda o'sdi. Global miqyosda raqamli marketingga sarflanadigan xarajatlar 2023-yilda 520 milliard dollarni tashkil etdi. 2024-yilda bu raqam 600 milliardga yetishi kutilmoqda. Buning sabablaridan biri shundaki, internetda reklama qilishning afzalliklari ko'rsatilganidek, kompaniyalar doimiy ravishda reklama samaradorligini o'lchab borishlari mumkin. Bunday raqamlar, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, Google va boshqa onlayn platformalarda reklama qiluvchi kompaniyalar uchun katta ahamiyatga.

Raqamli marketingning asosiy vositalariga sarflanadigan mablag'lar (2023-2024)

Marketing vositalari 2023-yil xarajatlar (mlr. dollar) 2024-yil kutilayotgan xarajatlar (mlr. dollar) O'sish (%)

Ijtimoiy tarmoq reklamalari 200 230 15%

SEO (Search Engine Optimization) 75 85 13%

Video marketing 55 65 18%

Kontent marketing 50 58 16%

Mobil marketing 130 150 15%

Email marketing 22 24 9%

2023-2024-yillarda video marketing va interaktiv kontentning roli yanada oshdi. Video kontent foydalanuvchilarning e'tiborini jalb qilishda eng samarali vosita bo'lib, ularning 80% foizi videolarni tomosha qilishadi. YouTube, TikTok va Instagram kabi platformalarda video kontent ishlab chiqish kompaniyalarga global auditoriyaga chiqish imkoniyatini yaratadi. Interaktiv kontent, masalan, so'rovlar, testlar va onlayn bahslar, foydalanuvchilarni o'zaro aloqaga jalb qilish orqali brend bilan mustahkam bog'lanish hosil qiladi. 2023-yilda interaktiv kontentni yaratishga sarmoya kiritgan kompaniyalar o'z mijozlarining ishtirokini 35% ga oshirishgan.

XULOSA

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi natijasida marketing va reklama sohalari yanada kengayib, onlayn platformalarda faol qo'llanilmoqda. Internet tarmoqlari, ijtimoiy media va raqamli marketing vositalari yordamida mahsulotni tez va samarali targ'ib qilish imkoniyati paydo bo'lgan.

Shu sababli, har bir talaba bu sohani o'rganishi, marketing va reklama sirlarini bilishi kelajakdagi kasbiy faoliyatida muhim o'rin tutadi. To'g'ri marketing strategiyasi va sifatli reklama orqali nafaqat korxonaning daromadi, balki jamiyatdagi iqtisodiy faollik ham ortadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. J. Harris. Digital Marketing and Branding Strategies. New York: Marketing Books. 2015 y.
2. P.Kotler, K.L. Keller. Marketing Management. 15th ed. Pearson Education. 2016 y.
3. D. Chaffey, F. Ellis-Chadwick. Digital Marketing: Strategies and Practices. 7th ed. Pearson. 2019 y.
4. L.P. Baltes. "Content Marketing - The Fundamental Tool of Digital Marketing". Journal of Marketing Research, 1(1), P. 22-36, 2015 y.
5. D. Ryan, C. Jones. Digital Marketing for Dummies. Wiley, 2022 y.
6. P.R. Smith & Z. Zook, Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social-Media. Kogan Page. 2016 y.
7. D. Evans. Social Media Marketing: An Hour a Day. Wiley, 2021 y.
8. T.L. Tuten & M.R. Solomon. Social Media Marketing. Pearson, 2017 y.
9. A. Kaushik. Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability & Science of Customer Centricity. Wiley, 2020 y.